

**ÁREA TEMÁTICA:
INOVAÇÕES EM SAÚDE E NUTRIÇÃO**

TÍTULO: HABILIDADES CULINÁRIAS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: RESULTADOS DO ESTUDO MULTICÊNTRICO NUTRIÇÃO É NA COZINHA

DOI: 10.5281/zenodo.17815640

AUTORES: EVA DÉBORA DE OLIVEIRA ANDRADE, JOSÉ DOUGLAS BERNARDINO DOMINGOS, ÉRIKA PAULA SILVA FREITAS, RAFAELA NAYARA DA COSTA PELONHA, MANUELA MIKA JOMORI, THAIS SOUZA PASSOS, BRUNA LEAL LIMA MACIEL

INTRODUÇÃO: HABILIDADES CULINÁRIAS ENGLOBALAM CONFIANÇA, ATITUDE E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS. ESTIMULÁ-LAS EM ADULTOS E JOVENS ESTÁ ASSOCIADO A MELHORES ESCOLHAS E HÁBITOS ALIMENTARES, COMO MAIOR CONSUMO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS (FLV) E MENOR INGESTÃO DE ULTRAPROCESSADOS. ENTRE UNIVERSITÁRIOS, OBSERVA-SE REDUÇÃO NA INGESTÃO DE FLV E AUMENTO NO CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS. **OBJETIVO:** CARACTERIZAR AS HABILIDADES CULINÁRIAS DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO. **MÉTODOS:** PARTICIPARAM ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, ALAGOAS, SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL. A COLETA DE DADOS OCORREU ENTRE OUTUBRO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2022, INCLUINDO INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS, CONSUMO ALIMENTAR, RENDA, PESO, ALTURA (PARA CÁLCULO DO IMC) E APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES CULINÁRIAS E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. AS ASSOCIAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS E HABILIDADES CULINÁRIAS FORAM ANALISADAS PELO TESTE DO QUI-QUADRADO. **RESULTADOS:** FORAM INCLUÍDOS 3.138 ESTUDANTES, MAJORITARIAMENTE MULHERES (72,6%), COM MÉDIA DE IDADE DE 24,6 ANOS. QUANTO AO ESTADO NUTRICIONAL, 56,9% ESTAVAM EM EUTROFIA, 35,4% COM SOBREPESO/OBESIDADE E 7,7% COM BAIXO PESO. EM RELAÇÃO ÀS HABILIDADES CULINÁRIAS, 68% FORAM CLASSIFICADOS COM ALTA, 31,2% COM MÉDIA E 0,8% COM BAIXA HABILIDADE. ESTUDANTES COM MAIS DE 2 HORAS DISPONÍVEIS PARA COZINHAR APRESENTARAM MAIOR PROPORÇÃO DE ALTA HABILIDADE CULINÁRIA (70,3%; $P < 0,0005$). A ALTA DISPONIBILIDADE E ACESSIBILIDADE DE FLV FOI RELATADA POR 74,7% DOS ESTUDANTES COM ALTA HABILIDADE CULINÁRIA ($P < 0,0005$). ALTO CONHECIMENTO DE TERMOS E TÉCNICAS CULINÁRIAS TAMBÉM ESTEVE ASSOCIADO A MAIOR HABILIDADE CULINÁRIA (79,9%; $P < 0,0005$). **CONCLUSÃO:** A MAIORIA DOS UNIVERSITÁRIOS APRESENTOU ALTA HABILIDADE CULINÁRIA. TER MAIS TEMPO PARA COZINHAR, MAIOR DISPONIBILIDADE DE FLV E ALTO CTTC ESTIVERAM SIGNIFICATIVAMENTE ASSOCIADOS À MAIORES HABILIDADES CULINÁRIAS.

PALAVRAS-CHAVE: HABILIDADES CULINÁRIAS; GRADUAÇÃO; NUTRIÇÃO.

APOIO FINANCEIRO: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR—BRASIL (CAPES)—CÓDIGO FINANCEIRO 001; E PELA BOLSA 26/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (406353/2018-2).